

ҲОЗИРГИ ЗАМОН ФОРС ШЕЪРИЯТИДА ШЕЪРИЙ УСЛУБЛАР МАСАЛАСИ

Динора Юсупова Акмал қизи

Тошкент давлат шарқшунослик университети катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18402674>

Аннотация: Мақолада замонавий форс шеърияти услублари ва уларнинг ривожланиш тенденциялари масалалари кўриб чиқилган. Замонавий форс-тожик шеъриятида юзага келган қатор шеърий услублар, жанр ва шакллар жаҳон адабий жараёнида алоҳида ўрин тутди. Улар қофияси, ритми ва конструкцияси билан бир-биридан фарқ қилади. Мақолада, аввало, форс шеъриятининг рукнлари ҳисобланган тўрт асосий услубга ишора қилувчи сўз услубига алоҳида урғу берилди. Замонавий услуб ва жанрлар кўриб чиқилади ва таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Эрон шеърияти, замонавий шоирлар, замонавий услублар, Машраб, сепид шеъри, янги мавж, еркин услуб, Ноб шеъри, чарики шеъри, тазҳассуми шеъри, инқилобий услуб

Аннотация: Статья исследует вопросы стилей современной персидской поэзии и тенденции их развития. Целый ряд поэтических стилей, жанров и форм, возникших в современной персидской поэзии, занимают особое место в мировом литературном процессе. Они отличаются друг от друга своей рифмой, ритмом, построением. В статье, прежде всего, особый акцент сделан на слове стиль, относящемся к четырем основным стилям, которые считаются столпами персидской поэзии. Рассматриваются и анализируются современные стили и жанры.

Ключевые слова: поэзия Ирана, современные поэты, современные стили, маршрутэ, поэма сепид, новый мавж, свободный стиль, поэма ноб, поэма чарики, поэма тажассуми, революционный стиль

Resume: The article explores the issues of contemporary Persian poetry styles and their development trends. A number of poetic styles, genres and forms that have arisen in modern Persian poetry occupy a special place in the world literary process. They differ from each other in their rhyme, rhythm, construction. In the article, first of all, special emphasis is placed on the word style, which refers to the four main styles, which are considered the pillars of Persian poetry. The modern styles and genres are observed and analyzed.

Keywords: Iranian poetry, modern poets, modern styles, mashrute, sepid poem, new mavj, free style, poem nob, poem chariki, poem tajassumi, revolutionary style

Ғарб адабиётининг шарқ халқлари адабиёти, хусусан Эрон адабиётига таъсири сезиларли даражада бўлди. Хусусан, 1990-йилларга келиб Эрон жамиятида янгича фикрлашнинг пайдо бўлиши модернизмнинг кенг тараққий этишига олиб келди. Мазкур йилларда форс адабиётига ҳам модерн тушунчалари кириб келди. Тадқиқотнинг мазкур бобини асл моҳиятини очиб беришни Эрон шеъриятининг йирик услублари билан бошладик ва шу йўсинда замонавий давр шеъриятининг услуб ҳамда жанрлари билан давом эттирдик. Унга кўра форс шеъриятининг бир қатор модерн шеър услуб, жанр ва шакллари юзага келган ҳамда бугунги адабиёт соҳнасида ўзига ҳос ўринларни эгаллаб келмоқда. Улар ўзларининг қофияланиши, ритми, қурилишига кўра бир-биридан фарқ қилади.

Форс шеърият тадқиқ этар эканмиз, унда мавжуд услубларни санаб ўтиш жоиз. Форс шеърияти тарихида жуда катта тўртта услуб мавжуд бўлиб, қуйида мазкур услублар билан танишиб чиқамиз:

1. قالب خراسانى (Хуросон услуби (Туркистоний)). Ҳижрий IV асрнинг ўрталаридан бошланиб, олтинчи асрнинг ўрталаригача ривожланган. Мазкур услуб дастлаб Хуросонда вужудга келди. Ўша даврда Туркистон Хуросоннинг бир қисми ҳисобланганлиги сабабли уни “туркистоний услуби” деб ҳам аташган. Шунингдек, бу даврда Сомонийлар ҳукмронлик қилганлари сабабли сомоний услуби “деб ҳам номланган. Бошқа тарафдан хуросон услуби ўз ўрнида уч: сомоний, ғазнавий ва салжуқий услубларига бўлинган бўлиб, уларда муштарак хусусиятлар кўзга ташланади.

2. قالب عراقى (Ироқий услуб): VII асрдан то ҳижрий аср охиригача давом этган. Бу услубда ижод қилганларнинг аксарияти форс, исфаҳон ва ироқ халқлари бўлганлар.

Абулфарж Руни, Сайид Хасан Ғазнавий, Жамолиддин Эсфаҳоний Ироқий услубнинг асосчилари, Камолиддин Эсфаҳоний, Саъдий, Эроқий ва Ҳофиз эса мазкур услубнинг намоёндаларидан саналадилар. Ироқий услубида қасида ўрнини ғазал жанри эгаллайди. Шу сабаб ҳам ғазал бу услубнинг кенг тарқалган шеърий жанри ҳисобланади. Бу услубнинг машҳур шоирлари Аттор (ваф. 618қ.), Мавлавий (ваф. 672 қ.), Саъдий (ваф. 691 қ.) ва Ҳофиз (ваф. 792қ.)лардир.

3. قالب هندى (Ҳиндий услуб) – форсийзабон адабиётдамавжуд бўлган уч йўналишлардан бири бўлиб, у XVI – XVIII асрлар мобайнида адабиётда кенг тарқалган. Бу услубнинг ўзига хослиги нозик хаёллар ва хаёлий мазмунларидир. Бу услуб шоирлари нозик ванафис гўзалликларга ва ҳайратангизхаёлий оламга катта аҳамият қаратганлар. Бу услубнинг таниқли ижодкорларидан Урфий Шерозий (963-999), Толиб Омулий (ваф.1036), Калим Кошоний (ваф.1061), Сойиб Табризий (ваф.1081) ларни санаб ўтиш мумкин.

4. قالب بازگشت (Бозгашт (ортга қайтиш) услуби) – бозгашт ҳақида сўз кетар экан, унинг услуб ёки йўналиш эканлиги тўғрисида турлича талқинлар мавжуд. Масалан, Эронлик Муҳаммад Тақи Баҳор уни “услуб” деб атаса, рус олимлари Брагинский, Комиссаров “мактаб” дея талқин қилади, Махальский, Муратгар, Ориёнпурлар “давр”, Шафақ, Сафойи, Сафолар “ҳаракат”, Рипка “оқим” дея аташад [5,31-37]. Кўриниб турибдики, “бозгашт”ни олимлар турлича талқин қиладилар. Биз тадқиқот ишимизда Эронлик олимлар томонидан нашр этилган илмий манбаларга таянган ҳолда уни услуб дея атадик.

Мазкур услуб Қожорлар даврида ривож топди. Бу услуб шоирлари ўз замоналаридан минг йил олдинга ва рўйи рост хуросоний услубга қайтдилар. Бозгашт услуби хуросоний услубнинг ўзгинаси бўлиб, бу услубдан ўзига хос фарқли жиҳати йўқ. Бу услуб шоирлари Қооний Шерозий (1222-1280), Суруш Исфаҳоний (ваф.1285қ.) ва Шайбоний (1241-1308)лар бўлиб, тақлидда шунчалар юксакликка эришдиларки, уларнинг шеърини Хуросон услуби шоирлари шеърдан ажратиш қийин.

Форс замонавий шеърияти (шеър-э нўу) услуб ва тузилиши жиҳатдан анъанавий шеърдан фарқли жиҳатларини намоён қилиб борди. Бундай янгилиниш кўплаб тадқиқотлар ва изланишларга, танқидий қарашларга олиб келди. XX асрга келиб форс шеъриятида иккита услуб юзага келдиди. Булар: машрута ва эркин услублардир.

قالب مشروطه (Машруте (конституцион тузум) услуби). Мазкур услуб ўзида жамиятдаги ҳокимият шакли, озодлик, қонун, парламент, аёллар эркинлиги каби жамиятнинг реал масалаларини ифодалайди. Унга хос бўлган хусусиятлардан бири – бу кўча ва бозор одамлари сўзларидан олинган содда ва янгича тил эканлигидадир. Машруте услубининг ғояси хурофотга ва адолатсизликка қарши кураш, ҳукмрон доираларнинг жабр- зулмларини фoш қилиш, халқни огоҳликка даъват этиш бўлган.

قالب آزاد (Эркин услуб). XX асрнинг иккинчи ярмига келиб форсий шеърда янги бир йўналиш пайдо бўлди. Бу йўналиш Европа шеъри таъсирида анъанавий шеърий жанрларда ўзгаришлар ва янгиликлар вужудга келтирди. Бу услуб жанр хусусияти шоирона нигоҳи ва тил жиҳатдан олдинги бошқа услублардан кўпгина жиддий ва моҳиятан фарқи бўлиб, ўз ичида турли шахсий услублар ва жараёнларни тарбиялаб етиштирди. Қуйида мазкур услублар билан танишиб чиқамиз.

شعر نیمایی یا شعر نو (Шеър-э нимоий ёки шеър-э нўу) – форс замонавий шеърияти услубларидан бири бўлиб, мазкур шеър услубида вазн, қофия ва радиф мавжуд, аммо қофия ва радифнинг ўрни аниқ эмас [8,114]. Мисраларда бегона сўзларнинг ҳаракати, уларнинг (мисраларнинг) катта ёки кичиклиги кузатилади. Бу шеър тури бошқаларига қараганда яхши ривожланган бўлиб, улар халқ орасида кенг тарқалган. Бу жараённинг йирик вакилларида Нимо Юшиж, Меҳди Аҳавон Солис, Сухроб Сепехрий, Қайсар Аминпур, Фуруғ Фарруғзодаларни мисол қилиб кўрсатишимиз мумкин.

شعر سپید یا شعر آزاد (Шеър-э сепид ё шеър-э озод(оқ шеър)) – анъанавий шеъриятнинг тамомила акси, шеър-э нўунинг мантиқий давоми ҳасобланади. Шеърнинг бу янги услуби бошқа услублардан фарқи унинг ифода шаклидадир.

“Бундай шеърлар ўзининг ғояси, жанр хусусияти, жумланинг синтаксис тузилиши, мисралар ва бандларнинг бир-бири билан оҳангдорлиги ва ритмлилиги билан ўзини намоён қилади. Натижада бир гўзал лирик сатрлар яралади” [11,59].

Мазкур услуб аруз вазни қоидалари сақланиб қолади оҳангдорлик ва мусиқийлик хусусиятини йўқотмайди, аммо оҳанг ва ритм зарби ўзгаришларга учрайди. Бунда шоир катта ва кичик мисраларда ижод қилади, бир неча баҳрлардан фойдаланади, аммо шеърнинг бошидан охиригача бу вазнларга риоя қилмайди.

شعر موج نو (Шеър-э мавж-э нўу¹ (янги мавж)) – илк бор Бижан Алайҳи ва Аҳмад Резо Аҳмадий томонидан нашр этилган “Тарх” номли шеърий китоби ҳамда “Бижан Алайҳи шеърларининг ривожини” номли мақоласида мазкур услубга тўхталиб ўтилган. Бу услуб фақат шеърий таҳайюлга эга. У оҳанг, вазн, радиф ва қофиядан озоддир. Унда асосий диққат сўз ва шакл қаратилади.

شعر نواب (Шеър-э ноб) – Форс замонавий шеъриятининг яна бир услубларидан бири бўлиб, “Мавж-э ноб мавж-э нўунинг қолагн турлари(мавж-энўу, шеър-э ҳажм ва шеър-э пластик)дан озод ҳолда бир қанча ёш шоирлар томонидан яратилган. Сулаймон масжидидаги кўплаб ёш шоирлар бу жараёнга кириб келадилар ва Шамс Лангрудий сўзларига кўра уларнинг кўпчилиги Хушанг Чоленги (Мавж-э нўунинг асосий вакили) ва Бижан Жалолининг шеърларидан таъсирланганлар. Шеър-э нобнинг илк машҳур вакилларида бири Орё Орёпур (Ҳамид Каримпур) эди” [12,63].

¹Эронда янги мавж анча олдин намоён бўлган. Хусусан, машруте даврида мавжнинг “мавже адибонэ суннати”, “мавжэ ҳомиёнэ тудейе мардом”, “мавжэ этедоли”, “мавжэ эрфоний” каби кўринишлари мавжуд бўлган. Қаранг: دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. تحولات ادبیات فارسی. از سایت تاریخ ادبیات معاصر ایران

1980 йилларда “шеърэ ноб” услубида ижод қилган шоирлардан Ҳушанг Чоленги, Орё Орёпур, Сайид Али Солеҳи, Фирузе Мизоний, Ёрмуҳаммад Адаспурлар мазкур услубда самарали ижод қилган шоирлардан саналади.

Шунингдек, форс замонавий шеъряттида қуйидаги шеър шакллари ҳам мавжуд[12,65]:

شعر حجم (Шеър-э ҳажм) – 1970 йилларда юзага келган форс замонавий шеърятининг яна бир услубларидан саналади. Ядуллоҳ Руёйи, Парвин Ислонпур каби шоирлар бу шеърый жараённинг пешвосларидан ҳисобланади. Мазкур услубда шакл ва қолип аҳамиятга эгадир. Маъно ва мусиқийликка эга эмас.

شعر چریکی (“аскарлар шеъри”) – инқилобий, шиорый мазмунни ифодалаб келиб, аскарлар ҳамда урушга отланаётган гуруҳлар орасида қуйланган. Ситам, зиндон ва қамоқ, милтиқ, қон каби сўзлар унинг асосини ташкил қилган. Шоир Саид Султонпур Эрон шоирлари орасида “шеър-э чарики” нинг намояндаларидан саналади.

شعر تجسمی یا شعر پلاستیکی (Шеър-э тажассуми ё шеър-э пелостик) – Исмоил Нури Аъло томонидан киритилган услуб бўлиб, “мавжэ нўу” ва “шеърэ ҳажм” элементларини ўзида жамлаган. Мазкур шеър усулбида ижод қилган Насир Насирий, Шаҳриёр Моликий, Форуқ Амирий каби шоирлар ҳам бошқа мавж шоирлари каби ном қолдирмаганлар. 1970-йиллар шоҳ зулмига қарши эрон халқининг уруши шиддат олди ва янги шеър аввалги йилларга қараганда тарқий этмади.

شعر انقلاب اسلامی (Шеър-э энқелоб-э эслоний) – Эрон жамитидаги турли гуруҳларнинг чиқишлари, 1979-йилда юз берган ислом инқилоби, Эрон ва Ироқ ўртасидаги саккиз йиллик уруш мазкур ном остидаги шеърнинг юзага келишига сабаб бўлди. Бу турдаги шеърда инқилоб ва жанг тасвирлари акс этади.

شعر دیاری (کانکریت) و شعر توگراف (Шеър-э дийдори (конкрет) ё шеър-э тугроф) – бундай шеърларда сўзлар тасвири маънони аниқ кўрсатиб беради. Шоир маънони ёзади, сўз уни тасвирлайди.

1990-йилларга келиб форс замонавий шеъряттида бир-биридан фарқланувчи шеърый услублар ва шакллар кўрина бошлади ва нашриётларда чоп этила борди. Бу давр шеърятти қуйидаги хусусиятларни ўзида акс эттиради: Биз юқорида кўриб ўтган анъанавий, нимойи, оқ шеър каби шеърлар билан бир қаторда яна бир қанча шеърлар бу даврда замонавий шеърят саҳнасида намоён бўлди. Булар: “шеър-э гўфтор”, “шеър-э пасонимой”, “шеър-э фаронимой”, “шеър-э потмодернизм”, “шеър-э овангардизм”, “шеър дар вўсати-йе дигар”, “шеър-э мутаговут” шулар жумласидандир.

АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ

1. Нуриддин Ш. Услублар ва жанрлар. - Тошкент, 1973.
2. Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати.
3. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. Т-2007.
4. **پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی /دکترحمیدرضا قانونی. شمارهچهارم، 2010**
5. Юлдашева С.Т., Сотиболдиева С.Р. Эрон адабиёти (XVI-XXасрнинг 50-йиллари). ТошДШИ-2013.
6. **ایرج میرزا. شعر مهر مادر. منتخبات فارسی. تبلیسی، سال 1967**
7. **محمد تقی بهار. شعر بوسه. منتخبات فارسی. تبلیسی، سال 1967**
8. **پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی /دکترحمیدرضا قانونی. شمارهچهارم، 2010**

9. 1967. نېما يوشيج و شعر افسانه. منتخبات فارسی. تبلیسی، سال 1967.
10. 1967. فروغ فرخ زاد. شعر بخواهرم. منتخبات فارسی. تبلیسی، سال 1967.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nuriddin sh. Publicist and genre. - Tashkent, 1973.
2. Quronov D, Mamajonov Z. Sheraliyev M. Introduction to literary studies
3. 3.Khudoyberdiev E. Introduction to literary studies. T-2007.
4. Dr mahmuddmoussi and Dr Habibullah. Generic Persian. Translation of Ahmad Quronbekov. Tashkent-2013
5. Yuldasheva S.T., Sotiboldiyeva S.R. Literature of Iran. (XVI-XX century 50-years). Tashkent-2013
6. Iraj Mirzo. Song of the mother. Farsi Journal. Tbilisi. 1967.
7. Muhammad Taqi Bahor. Farsi Journal. Tbilisi. 1967.
8. Dr. Hamid Rezo Qonuniy. Scientific journal about Persian language and literature. Number 4. 2010 year.
9. Nimo Yushij and mythological poetry. Tbilisi. 1967.
10. PhD. Abdusalom Samadov. Modern literature of Iran. Tashkent-2006.
11. Dr. Kovus Xasanli. An innovative view in modern poetry.
12. Poetic translations author of the article.